

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ

Киямова Лазиза Ботировна

Самаркандский государственный медицинский
университет, студент 511 группы

Уктамова Дильшода Назиржоновна

Самаркандский государственный медицинский
университет, студент 511 группы

Кобилова Зарина Хамзаевна

Самаркандский государственный медицинский
университет, студент 621 группы

Шопулотова З.А.

Научный руководитель: Асс. кафедры
Акушерства и гинекологии №1

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10604316>

Аннотация. Пиелонефрит оказывает негативное влияние на течение беременности и состояние плода, что проявляется в риске выкидыша, преждевременных родов, плацентарной недостаточности, гипоксии плода, внутриутробной инфекции, преэклампсии, сложном течении адаптационного периода.

При пиелонефрите патогенный фактор, влияющий на хроническую стадию воспаления, теряет свою ведущую роль, важную роль играют процессы, влияющие на изменение реологических свойств крови и микроциркуляции, что приводит к развитию хронического состояния. Причины этого заболевания являются фактором риска для матери и плода и приводят к перинатальным потерям.

Ключевые слова. Гестационный пиелонефрит, преждевременные роды, нефростома, ретроспективный анализ.

Актуальность. У пациентов с острым пиелонефритом отмечаются значительные изменения системы гемостаза, клинико-лабораторных показателей. Указанные изменения усиливаются при переходе из серозной стадии в гнойную стадию воспаления почек (Тареева И.Е. и соавт., 2010).

Изучение взаимосвязи данной патологии с беременностью имеет важное значение в связи с высоким процентом акушерских осложнений, негативных перинатальных последствий и тяжелых заболеваний у новорожденных, что подчеркивает медицинскую и социально-экономическую значимость проблемы (В.В. Иремашвили, 2007; Л.Е.

Николь, 2008; К. Ши и др., 2008; А. Й. Шеффер и др., 2010). При хроническом пиелонефрите беременность осложняется железодефицитной анемией (35-70%), преждевременным прерыванием беременности на различных сроках (15-20%), хронической плацентарной недостаточностью (30-35%), преэклампсией (35-70%). 30-40% вызывает такие осложнения, как хроническая гипоксия матки (30-40%), инфекция плода (20-30%) и задержка роста (12-15%). На фоне хронического пиелонефрита значительно нарушается адаптационная способность новорожденных и повышается риск ранней неонатальной смерти.

Несмотря на относительно детальную изученность данной проблемы, в литературе отсутствуют четкие указания о прогнозировании осложнений для матери и плода и возможности коррекции изменений при развитии заболевания у пациенток с неосложненным пиелонефритом.

Цель исследования. Изучение особенностей гестационного пиелонефрита у беременных.

Материалы и методы. В целях достижения поставленной цели и выполнения поставленных задач в течение 2020-2022 гг. были изучены данные 55 беременных женщин и их новорожденных, обратившихся в перинатальный центр города Самарканда на базе кафедры акушерства и гинекологии No 1 СамГМУ. Женщины, обследованные в ходе исследования, были разделены на 2 группы: основная группа – 35 беременных с гестационным пиелонефритом (ГП) и контрольная группа – 20 условно здоровых беременных.

Обследование беременных включает в себя: определение клинико-anamnestических особенностей процесса беременности, лабораторную диагностику воспалительной патологии почек, обследование почек и органов малого таза, а также состояние плода и фетоплацентарной системы инструментальными методами. Функция почек: количество мочевины и креатинина в сыворотке крови (азотэксcretирующая активность почек), скорость клубочковой фильтрации (по эндогенному клиренсу креатинина), концентрирующая способность (проба Зимницкого), почек и мочевыводящих путей (проба Нечипоренко), а также воспалительные процессы в крови оцениваются по наличию процесса.

Общие показатели анализа крови подсчитывали автоматически в гематологических анализаторах типа «CELL-DYN 1700» и «CELL-DYN 400» ABBOTT DIAGNOSTICS (США), скорость оседания отдельных эритроцитов

определяли через 1 час с использованием 5% раствора нитрата натрия 0,25.

Биохимические анализы крови проводили на следующих аппаратах: «ЭКСПРЕСС ПЛЮС» фирмы «BAYER» (Германия), «LIVID» фирмы «CORMAY» и «AVARENESS TECHNOLOGI INC.» фирмы «STAT FAX-1904 PLUS» (США). Определяли общий и непрямой билирубин, сахар крови, мочевины, креатинин. Электролиты крови контролировали в соответствии с показаниями, с помощью электролитов крови Medica Corp. Проводилось в ионоселективном анализаторе «Easy Lyte» фирмы (США). Исследование общего анализа мочи включало микроскопическое исследование осадка, которое выявило наличие лейкоцитов, эритроцитов, бактерий, кристаллов солей, цилиндров, эпителиальных клеток; Присутствие белка проводили 3 или 15% раствором сульфалициловой кислоты.

Анализ результатов исследований показал, что во время беременности (8-12 недель) у беременных с ОГП существенно не ухудшается азотэксcretорная функция почек, что подтверждается отсутствием существенных изменений по сравнению со здоровыми почками.

Критериями включения пациентов в обследованные группы являлись отсутствие органической патологии мочевыделительной системы, отсутствие острой инфекционной патологии, специфической инфекции и инфекции, передающейся половым путем. Из исследования были исключены случаи пациентов с воспалительной патологией в острой фазе или хроническими экстрагенитальными очагами в период болезни.

Результаты и обсуждение. Все обследованные беременные находились в активном репродуктивном возрасте, то есть от 18 до 38 лет (диаграмма 1). Средний возраст составил $29,2 \pm 1,8$ года.

Диаграмма 1. Распределение беременных по возрасту.

Как видно из диаграммы, большинство женщин с ГП были в возрасте 29-32 лет (40%). Средний возраст беременных с ГП составляет $28,05 \pm 0,5$ года. Количество беременных позднего репродуктивного возраста с ГП преобладало по сравнению с контрольной группой.

Исследование общего анализа мочи включало микроскопическое исследование осадка, которое выявило наличие лейкоцитов, эритроцитов, бактерий, кристаллов солей, цилиндров, эпителиальных клеток; Присутствие белка проводили 3 или 15% раствором сульфалициловой кислоты.

Бактериологические исследования проводили в селективных и селективных питательных средах с определением чувствительности патогенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Прежде чем описывать клинический материал результатов научно-клинической работы, целесообразно описать состояние проблемы на основе статистических данных по перинатальному центру Самаркандской области в 2020-2022 гг. (диаграмма 2).

Диаграмма 2. Пациенты, поступившие в нефрологическое отделение Самаркандского областного перинатального центра (2020-2022 гг.)

Из диаграммы видно, что количество беременных женщин, поступивших в это отделение, увеличивается из года в год. Это свидетельствует о росте числа нефрологических заболеваний, в том числе гестационного пиелонефрита, острого и хронического пиелонефрита, гломерулонефрита и других заболеваний почек и мочевыделительной системы.

С увеличением количества консервативных методов лечения пропорционально увеличиваются и случаи применения оперативных форм лечения (диаграмма 3). Например, в 2020 году в оперативном лечении нуждались 146 женщин, в 2021 году этот показатель увеличился до 78, а в 2022 году он увеличился в 2 раза по сравнению с 2020 годом, и на 34% по сравнению с 2021 годом.

ТЕ, КТО ПОЛУЧАЛИ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Диаграмма 3. Периодичность оперативного лечения

В частности, в 2022 году из 14 134 беременных, поступивших в отделение в течение года, оперативное лечение было применено 294, из них 68 были помещены с нефростомой.

Клинические исследования проведены с участием 55 беременных женщин, в том числе 35 беременных с ГП и 20 условно здоровых беременных с физиологической беременностью.

Заключение. Таким образом, анализ анамнестических данных позволяет показать нам распространенность и характер гинекологических, акушерских, перинатальных осложнений, негативных последствий беременности как фактора риска развития ОГП. Среди женщин основной группы заболеваемость инфекционными заболеваниями, в том числе ЗППП и инфекциями мочевыводящих путей, а также высокая частота воспалительных заболеваний в анамнезе может быть представлена дисбалансом иммунной системы, и это может быть обусловлено другими причинами, которые могут быть основой для развития заболеваний.

При анализе жалоб боль в животе на пораженной стороне была единственным субъективным симптомом, который привлек наше внимание. В разной степени тяжести он присутствовал у всех пациентов основной группы. В основной группе пациенток отмечались актуальные симптомы пиелонефрита беременных, они жаловались на боли в пояснице, боль или потерю сознания при мочеиспускании, ночное мочеиспускание, в основном у 14 беременных женщин (40%) с

соответствующими симптомами пиелонефрита, на теле отмечалось повышение температуры до 38-38,5 градусов. 5 (14,3%) беременных женщин обратились с лихорадкой. При изучении анамнеза сопутствующих заболеваний женщин, участвовавших в исследовании, отмечена высокая частота воспалительных заболеваний, в том числе 85,7% женщин основной группы имели инфекции мочевыводящих путей, в то время как контрольная группа имела 10% данной патологии. Уретрит и цистит регистрировались в 31,4% случаев, вагинит – в 48,6%, эндометрит – в 34,3% случаев.

При определении акушерского анамнеза исследуемых женщин установлено, что частота доношенных родов в основной группе была на 30% ниже, чем в контрольной, осложнения при предыдущих беременностях также встречались чаще. В частности, преждевременные роды зафиксированы у 40%, невынашивание беременности на ранних сроках – у 14,3%, неразвивающаяся беременность – у 17,1%, дородовая смертность – у 5,7%, внематочная беременность – у 2,87%. При этом при анализе структуры гинекологических заболеваний беременных с ОГП в основной группе были выявлены осложнения гинекологического анамнеза.

Список литературы:

1. Болтаевич Н. Б., Рустамовна Н. Н., Сайтмурадович К. А. ГЕСТАЦИОННЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И ЕГО ТЕЧЕНИЕ //Репозиторий открытого доступа. – 2023. – Т. 4. – No 03. – С. 73-77.
2. Grette K. et al. Острый пиелонефрит во время беременности: систематический обзор этиологии, сроков и сообщений о неблагоприятных перинатальных рисках во время беременности //Журнал акушерства и гинекологии. – 2020. – Т. 40. – No 6. – С. 739-748.
3. Локшин К. Л. Дренирование верхних мочевых путей при остром гестационном пиелонефрите: зачем? Когда? Каков срок? Вестник урологии. – 2019. – Т. 7. – No 3. – С. 35-40.
4. Худоярова Д. Р., Шопулотова З. А., Солиева З. М. ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – No 5. – С. 25-29.
5. Худоярова Д. С. Д. Р., Тилавова С. А., Шопулотова З. А. Проявления обследования хронического пиелонефрита у беременных (клинический случай) //Тематический журнал микробиологии. – 2022. – Т. 6. – No 1.
6. Рахимовна К. Д., Абдумуминовна С. З. Травматизация половых органов. – 2022.

7. Синякова Л. А., Синякова Л. А., Селекция дренажа мочевыводящих путей при пиелонефрите у беременных //Вестник урологии. – 2020. – Т. 7. – No 4. – С. 35-42.
8. Шопулотова З. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 8. – С. 22-25.
9. Шопулотова З. А., Зубайдиллоева З. К., Худоярова Д. Р. КОМОРБИДНЫЕ СОБЫТИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ И ПРОФИЛАКТИКА ЭТИХ СОСТОЯНИЙ // Бюллетень педагогов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – No 9. – С. 35-38.
10. Шопулотова З. А., Зубайдиллоева З. К. ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ //Бюллетень студентов нового Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – No 9. – С. 19-22.
11. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 9. – С. 55-59.
12. Шопулотова З. А. и др. ЯВЛЕНИЯ КОМОРБИДНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ.
13. Шаматов И. В., Шопулотова З. ПРЕИМУЩЕСТВА НЁБНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЛАРИНГИТА //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 9. – С. 104-107.
14. Шаматов И. Ю. и др. КОМПЛЕКСНЫЕ АУДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, СЕНСОРНО-НЕЙРОННАЯ ТУГОУХОСТЬ, ШУМОГЕНЕЗ //Американский журнал социальных наук и гуманитарных исследований. – 2023. – Т. 3. – No 10. – С. 128-132.
15. Шаматов И. Ю., Шайкулов Х. С. Х., Шопулотова З. А. О'РТА ЗАМБУРУГ'ЛИ ЗАРАРЛАНИШЛАРИ /Азербайджанский Jumnale Средиземноморье и эстетика. – 2022. – Т. 2. – No 6. – С. 425-427.
16. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 9. – С. 55-59.
17. Шопулотова З. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Международный вестник медицинских наук и клинических исследований. – 2023. – Т. 3. – No 8. – С. 22-25.